

A RELAÇÃO DE INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO CAUSADA POR *ESCHERICHIA COLI*.

NARDES, Myllena Santos¹
RODRIGUES, Germana Pamela Braga Bastos²
SOUSA, Caren Nadia Soares de³

RESUMO

A infecção do trato urinário é uma patologia extremamente comum que ocorre em todas as idades, desde os recém-nascidos até os idosos. Na vida adulta, a incidência de ITU aumenta e permanece predominante em mulheres, com maiores picos de acometimentos inicialmente ou relacionados à atividade sexual, durante a gravidez ou na menopausa, de modo que 48% das mulheres terão pelo menos um episódio de ITU ao longo da vida. Através do contexto, observamos que a urina e o trato urinário são locais estéreis. O períneo e a área uretral de recém-nascidos e lactentes são colonizados por bactérias da família *Enterobacteriaceae*, em particular *Escherichia coli*. Estudos mostram que os principais fatores que podem influenciar no desenvolvimento da resistência, são: prescrição em excesso, omissão da prescrição, doses e duração inapropriadas, seleção inadequada, gastos e riscos desnecessários.

Palavras-chave: Infecção-urinária. *Escherichia coli*. Infecções por *Escherichia coli*.

1. INTRODUÇÃO

A infecção do trato urinário (ITU) é uma patologia extremamente comum que ocorre em todas as idades, desde os recém-nascidos até os idosos, mas os casos que ocorrem no primeiro ano de vida são relacionados ao número elevado de malformações congênitas, principalmente as válvulas de uretra posterior. A partir desse período, ao longo da infância, e principalmente na pré-escola, as meninas são acometidas por ITU de 10 a 20 vezes mais que os meninos (HEILBERG; SCHOR, 2003).

Na vida adulta, a incidência de ITU aumenta e permanece predominante em mulheres, com maiores picos de acometimentos inicialmente ou relacionados à atividade sexual, durante a gravidez ou na menopausa, de modo que 48% das mulheres terão pelo menos um episódio de ITU ao longo da vida. A suscetibilidade de ITU em mulheres deve-se a uretra ser mais curta e a maior proximidade do ânus ao vestíbulo vaginal e à uretra (HEILBERG; SCHOR, 2003).

A *Escherichia coli* pertence ao grupo de bactérias gram-negativas que normalmente residem no intestino de pessoas saudáveis, mas podem haver algumas cepas que ocasionam infecção no trato digestivo, no trato urinário ou em outras partes do corpo humano (BUSH, 2020).

¹Discente do curso de Enfermagem. E-mail: myllena.nardes@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem. E-mail: germanapbb@gmail.com

³Doutora em Farmacologia. E-mail: carensoures@unigrande.edu.br

Sendo a causa mais comum de ITU por *E. coli*, os sinais e sintomas que podem incluir são frequência urinária, disúria, hematúria e piúria. Podendo haver dor no flanco inferior que está associada à infecção do trato superior. Nenhum desses sintomas ou sinais é específico para uma infecção por *E. coli* (RIEDEL et al., 2022, p. 238).

A maioria das ITU's estão relacionadas a bexiga ou rim em hospedeiros saudáveis e é causada por um pequeno número de sorotipos de antígeno O. Esses sorotipos tem fatores de virulência predisponentes, favorecendo a invasão e subsequente infecção clínica. Essas bactérias são chamadas de *E. coli* não patogênicas. Esses microrganismos produzem hemolisina, que é citotóxica e facilita a penetração tecidual (RIEDEL et al., 2022, p. 238).

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, teórico e bibliográfico.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com o contexto, observamos que a urina e o trato urinário são locais estéreis. O períneo e a área uretral de recém-nascidos e lactentes são colonizados por bactérias da família *Enterobacteriaceae*, em particular *Escherichia coli*. Essa colonização diminui após o primeiro ano de vida, torna-se rara após os cinco anos de idade e volta a ter maior prevalência na adolescência e na idade adulta. Essa bactéria é um bacilo Gram negativo integrante da microbiota comensal do trato gastrointestinal (COSTA et al., 2019).

Existem três vias pelas quais um microrganismo pode atingir e causar uma infecção urinária. Quando ocorre na via ascendente, o microrganismo pode atingir a uretra, bexiga, ureter e rins, sendo importante ressaltar que é mais comum em mulheres ou pacientes que tiveram instrumentação do trato urinário, devido à menor distância dessa via até a uretra. Já a via hemática é a principal via que ocorre em recém-nascidos e é confirmada pela extensa vascularização do rim. A via linfática é mais rara e os microrganismos podem chegar ao rim através da conexão linfática entre o intestino e o rim ou entre os tratos inferior e superior (COSTA et al., 2019).

A *E. coli* é uma bactéria de característica isolada em pacientes com infecção urinária febril (pielonefrite) apresenta fatores de virulência que elevam sua sobrevivência no hospedeiro, uma vez que facilitam a ascensão no trato urinário por mecanismo de contracorrente. Ao aderirem ao epitélio, tanto da bexiga como do trato urinário superior, podem ficar inativadas, não se sabendo qual estímulo as reativa (COSTA et al., 2019).

É de suma importância ressaltar que a infecção do trato urinário baixa, apresenta-se habitualmente com sinal de disúria, urgência miccional, polaciúria, noctúria e dor suprapúbica. Já os sintomas prévios de cistite devem sempre ser valorizados na anamnese. A ITU alta inicia-se habitualmente com quadro de cistite e contaminação via ascendente, sendo acompanhada de febre elevada (>38°C), associada à calafrios e dor lombar uni ou bilateral e sinal de Giordano positivo (COSTA et al., 2019).

Estudos mostram que os principais fatores que podem influenciar no desenvolvimento da resistência, são: prescrição em excesso, omissão da prescrição, doses e duração inapropriadas, seleção inadequada, gastos e riscos desnecessários. Foi visto também que existem outros fatores que podem influenciar o aumento de resistência como o acesso facilitado ao consumo de antibióticos e automedicação, erro de diagnóstico da infecção, ausência de comissão quanto ao uso de antimicrobianos no ambiente hospitalar, crença que o tratamento com antimicrobianos de amplo espectro seja mais eficaz, quando aplicado na terapêutica,

desconhecimento sobre a administração de antibióticos, incluindo a dosagem, diluições e intervalos necessários, além das reações adversas (BARBOSA et al., 2022).

Considera-se que o diagnóstico deve se iniciar com história clínica e exame físico detalhado. Em alguns estudos mostram que a realização do exame de sedimento quantitativo ou cultura de urina em pacientes com quadro de infecção urinária não complicada é dispensável devido à natureza previsível da bactéria. É recomendado a cultura de urina somente para ITU recorrente, na presença de complicações e na falha do tratamento inicial. Mulheres com sintomas anormais, assim como aquelas que não respondem aos antibióticos adequados, permanecendo febris após 72 horas de tratamento, devem ser consideradas à investigação diagnóstica adicional, podendo realizar ultrassonografia, tomografia computadorizada das vias urinárias ou uroressonância magnética (COSTA et al., 2019).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, a *Escherichia coli* é responsável pelo desenvolvimento de vários tipos de doenças, sendo prevalentes na sociedade a infecção do trato urinário, onde acomete ambos os sexos e entre toda a faixa etária, com alta incidência entre as mulheres. Sendo importante o monitoramento periódico, a fim de obter informações atualizadas que reflitam características capazes de orientar a terapia antimicrobiana. Entretanto, o tratamento farmacológico das ITU's é variável, sendo modificado quanto ao agente etiológico, o local da infecção, a resistência bacteriana, custos e efeitos colaterais. Com tudo, vale ressaltar sobre a importância do conhecimento sobre como ter um bom manejo com pacientes, a prevenção é essencial e basicamente se baseia por consumir água, se vier a necessidade de urinar não segurar, até a forma de usar o papel higiênico influencia (o ideal que seja de frente para trás). Em virtude de tudo que já foi relatado, destaco ainda que o auto tratamento pode se tornar ineficaz para as cepas da bactéria quando se tornam resistentes, por isso a importância de um bom diagnóstico médico para um tratamento eficaz.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, E. et al.. Prevalência e perfil de resistência da *Escherichia coli* isolada de infecções do trato urinário. **Research, Society and Development**, , v. 11, n. 1, p. e0611124280, [S.l.], 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i1.24280. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/24280>. Acesso em: 22 set. 2022.

BUSH, Larry. et al. **Infecções por *Escherichia coli***. Disponível em: <[https://www.msmanuals.com/pt-br/profissional/doencas-infecciosas/bacilos-gram-negativos/infecções-por-escherichia-coli?query=Infecções%20por%20Escherichia%20coli](https://www.msmanuals.com/pt-br/profissional/doencas-infecciosas/bacilos-gram-negativos/infeccoes-por-escherichia-coli?query=Infecções%20por%20Escherichia%20coli)> Acesso em: 20 set. 2022

COSTA, I. A. C. et al. Infecção do trato urinário causada por *escherichia coli*: revisão de literatura. **Salusvita, Bauru**, v. 38, n. 1, p. 155-193, [s.l.], 2019.

HADDAD, Jorge Milhem; FERNANDES, Débora Amorim Oriá. Infecção do tratourinário. **Femina**, v. 47, n. 4, p. 241-244, [s.l.], 2019.

HEILBERG, Ita Pfeferman; SCHOR, Nestor. Abordagem diagnóstica e terapêutica na infecção do trato urinário: ITU. **Rev. Assoc. Med. Bras.**, São Paulo , v. 49, n. 1, p. 109-116, jan. 2003.

Disponível em <http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42302003000100043&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 20 set. 2022.
<https://doi.org/10.1590/S0104-42302003000100043>.

RIEDEL, Stefan et al. **Microbiologia Médica de Jawetz, Melnick & Adalberg**, 28 ed. Editora McGraw Hill Brasil, 2022.